

A PRISÃO CIVIL DOS AVÓS POR DÍVIDA ALIMENTAR: uma análise constitucional à luz do princípio da dignidade da pessoa humana

Andressa dos Santos Pereira¹
Darah Viana Coelho Ferreira²
Paula Miranda Lima³

RESUMO

Este artigo analisa a (in)constitucionalidade da prisão civil de avós por pensão alimentícia não paga, com foco na responsabilidade subsidiária e na proteção da dignidade humana. Discute-se o conflito entre o direito fundamental do menor aos alimentos e os direitos fundamentais dos avós, à luz da legislação vigente, da jurisprudência e da doutrina. A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica legislativa e jurisprudencial, considerando o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o precedente consolidado nº 596 do Superior Tribunal de Justiça. Concluiu-se que a obrigação alimentar dos avós é subsidiária, devendo ser exigida apenas quando os pais não puderem cumprir, respeitando a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade financeira dos avós. Medidas coercitivas menos gravosas, como penhora de bens, devem ser priorizadas, evitando violação à dignidade humana. A proteção do direito à alimentação exige equilíbrio com os direitos fundamentais dos avós, demandando cautela judicial e ponderação entre responsabilidade subsidiária e garantias constitucionais.

PALAVRAS-CHAVE: prisão civil; pensão alimentícia; avós; responsabilidade subsidiária.

ABSTRACT

This article examines the (un)constitutionality of civil imprisonment of grandparents for unpaid child support, emphasizing subsidiary responsibility and the protection of human dignity. It addresses the tension between the child's fundamental right to support and the grandparents' fundamental rights, considering current legislation, jurisprudence, and doctrine. The study is based on a bibliographic, legislative, and jurisprudential review, focusing on the Civil Code, the Child and Adolescent Statute, and Superior Court of Justice Precedent 596. It concludes that grandparents' obligation is subsidiary and should only be enforced when parents cannot provide, observing proportionality between the child's needs and the grandparents' financial capacity. Less severe enforcement measures, such as asset seizure, should be prioritized to avoid violating human dignity. Effective protection of the right to support requires balancing it with grandparents' fundamental rights, demanding judicial caution and careful weighing of subsidiary responsibility and constitutional guarantees.

KEYWORDS: civil imprisonment; child support; grandparents; subsidiary responsibility.

¹ Graduanda em Direito na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

² Graduanda em Direito na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

³ Mestre em Ciências das Religiões pela Faculdade Unida/Vitória-ES. Pós-graduação *Lato Sensu* em Direito Penal com capacitação para o Ensino no Magistério Superior pela Faculdade Damásio. Advogada. Orientadora no Núcleo de Prática Jurídica e Docente na Fadivale. Membro do IBDFAM. Membro da Comissão Nacional do Agronegócio Famílias e Sucessões do IBDFAM.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 O QUADRO NORMATIVO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E A POSIÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS. 3 OS LIMITES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AVÓS E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 4 A PRISÃO CIVIL COMO MECANISMO DE COERÇÃO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. 5 A SÚMULA 596 DO STJ E A CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO, PARA O DA PENHORA E DA EXPROPRIAÇÃO NOS PROCESSOS ALIMENTÍCIOS EM DESFAVOR DOS AVÓS. 6 IMPACTOS JURÍDICOS E SOCIAIS DA PRISÃO CIVIL DOS AVÓS. 7 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo trata da temática da prisão civil dos avós por dívida alimentar, abordando a (in)constitucionalidade da prisão civil nestes casos.

O tema apresentado evidencia a importância de se discutir a obrigação alimentar avoenga sob a ótica da dignidade da pessoa humana e da responsabilidade subsidiária dos avós, propondo uma análise crítica acerca da aplicação da prisão civil nesses casos. Busca-se conciliar a proteção do direito do alimentando com a preservação dos direitos fundamentais dos avós.

A questão-problema que orienta esta pesquisa é a seguinte: como equilibrar o direito fundamental dos netos aos alimentos com a dignidade da pessoa humana assegurada pela Constituição Federal, inclusive aos avós? Trabalha-se com a hipótese de que a prisão civil dos avós por dívida alimentar, ao ultrapassar os limites da responsabilidade subsidiária que lhes é atribuída, pode configurar afronta à Constituição Federal, especialmente ao princípio da dignidade da pessoa humana. O estudo justifica-se pela necessidade de examinar o conflito entre o direito dos netos à percepção de alimentos e a dignidade dos avós, refletindo sobre os limites da responsabilidade subsidiária e a possível inconstitucionalidade da prisão civil nesses casos.

O objetivo geral deste trabalho é analisar a (in)constitucionalidade da prisão civil dos avós por dívida alimentar. Especificamente, pretende-se: a) Analisar o quadro normativo da obrigação alimentar e a posição subsidiária dos avós; b) Identificar os limites da responsabilidade civil dos avós e a dignidade da pessoa humana; c) Examinar a prisão civil como mecanismo de coerção no cumprimento da obrigação alimentar; d) Verificar a aplicação da Súmula 596 do STJ e a possibilidade de

conversão do rito prisional para o da penhora e da expropriação; e) Descrever os impactos jurídicos e sociais da prisão civil dos avós.

No tocante ao procedimento metodológico, utilizou-se pesquisa bibliográfica legislativa, jurisprudencial e doutrinária, com base em fontes nacionais.

O artigo estrutura-se em cinco capítulos, além da introdução e conclusão. No primeiro capítulo, apresenta-se o quadro normativo, compreendido como o arcabouço legal que disciplina a obrigação alimentar e a posição subsidiária dos avós. O segundo capítulo aborda os limites da responsabilidade civil dos avós e o princípio da dignidade da pessoa humana. O terceiro capítulo examina a prisão civil como meio coercitivo de cumprimento da obrigação alimentar. O quarto capítulo analisa julgados recentes que aplicam o entendimento consolidado na Súmula 596 do STJ, especialmente quanto à possibilidade de conversão da prisão civil para o rito da penhora ou da expropriação. Por fim, o quinto capítulo discute os impactos jurídicos e sociais decorrentes da prisão civil dos avós, destacando as implicações práticas dessa medida. Na conclusão, o trabalho sintetiza os resultados obtidos e apresenta recomendações voltadas ao aprimoramento da prática judicial, com base na análise teórica e jurisprudencial desenvolvida ao longo da pesquisa.

2 O QUADRO NORMATIVO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E A POSIÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS

O instituto dos alimentos, no âmbito do Direito de Família, constitui expressão da solidariedade familiar e visa assegurar ao necessitado os meios indispensáveis à sua subsistência, à manutenção de sua dignidade e à preservação de condições mínimas de vida compatíveis com o princípio da dignidade da pessoa humana. O termo “alimentos”, em acepção jurídica, possui conteúdo abrangente, não se restringindo a mera alimentação, mas englobando todas as necessidades vitais do indivíduo, tais como moradia, vestuário, saúde, educação e lazer.

Venosa (2011, p. 359) observa que, no Direito Romano clássico, não havia uma obrigação alimentar definida como norma jurídica:

Não há precisão histórica para definir quando a noção alimentícia passou a ser conhecida. Na época de Justiniano, já era conhecida uma obrigação recíproca entre ascendente e descendentes em linha reta, que pode ser vista

como ponto de partida (Cahali, 1979:47). O Direito Canônico alargou o conceito de obrigação alimentar. A legislação comparada regula a obrigação de prestar alimentos com extensão variada, segundo suas respectivas tradições e costumes.

Dessa forma, a obrigação alimentar representa um dever de solidariedade entre os familiares, voltado à ajuda mútua em momentos de necessidade. Ela se manifesta, por exemplo, em casos de separação, quando um dos pais não possui recursos suficientes para garantir o sustento do filho. Caio Mário também menciona que “[...] no Direito Romano, Ulpiano já dizia que os ascendentes os deviam aos descendentes, e vice-versa, quer no ramo paterno, quer no materno (Digesto, Livro XXV, Tít. III, fr.5)”.

Historicamente, a obrigação de prestar alimentos remonta ao Direito Romano, onde a família era organizada de forma hierárquica sob a autoridade do *pater familias*, a quem cabia o dever de sustento dos membros sob seu domínio. A obrigação alimentar tem origem no *officium pietatis* — dever moral de cuidado — e na *caritas* — caridade com os mais fracos —, conceitos que, com o passar dos séculos, evoluíram para um verdadeiro dever jurídico entre parentes. Na época de Justiniano, já era reconhecida uma obrigação recíproca entre ascendentes e descendentes em linha reta, ponto de partida para o desenvolvimento do instituto no ordenamento jurídico moderno.

Durante a Idade Média, consolidou-se a ideia de que a família deve garantir amparo aos seus membros quando estes não podem prover o próprio sustento, princípio que ainda hoje orienta o direito brasileiro (Venosa, 2011). A Constituição Federal de 1988 veio a reconhecer a família como base da sociedade, determinando sua proteção especial pelo Estado e abrangendo não apenas os laços de sangue, mas também os formados por afinidade e adoção.

O quadro normativo do tema alimentos no Brasil é abrangido pelo Código Civil Brasileiro, nos artigos 1.694 a 1.710, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que em seu artigo 4º reconhece o direito das crianças a receberem alimentos e cuidados. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, parentes, cônjuges e companheiros podem exigir uns dos outros os alimentos necessários para viver de modo compatível com sua condição social, incluindo as necessidades educacionais. O dever alimentar decorre, portanto, do vínculo familiar e encontra fundamento nos

princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 3º, inciso I, e 1º, inciso III, da Constituição Federal.

No que tange às características jurídicas do direito alimentar, cumpre destacar que os alimentos possuem natureza personalíssima, razão pela qual a obrigação não pode ser transferida a terceiros, pois visa resguardar a manutenção e o bem-estar de quem dela depende. Além disso, sua fixação obedece ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, previsto no art. 1.694 do Código Civil, que busca equilibrar as necessidades do alimentando com as possibilidades econômicas do alimentante.

Destacam-se ainda as seguintes características: a inalienabilidade, que impede a cessão ou venda do crédito alimentar; a irrepetibilidade, segundo a qual os valores pagos não podem ser restituídos, ainda que pagos em duplicidade; a irrenunciabilidade, que impede o alimentando de abdicar da prestação mesmo que manifeste essa intenção; e a transmissibilidade, prevista no art. 1.700 do Código Civil, pela qual o dever de prestar alimentos se estende aos herdeiros do devedor. Por fim, a periodicidade assegura a regularidade do pagamento, normalmente fixado em prestações mensais, garantindo constância no sustento do alimentando (Dias, 2013).

Desse modo, fica evidente que, a obrigação de prestar alimentos quando necessário, não se restringe ao pai ou mãe do necessitado. O artigo. 1.696. do Código Civil, preceitua que, “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.”

O legislador foi feliz ao criar o art. 1696, porque ele é específico e impõe de forma bem clara a ordem em que deverá ocorrer o chamamento dos obrigados a prestar alimentos a quem precise. A primeira parte do artigo dispõe que, a obrigação de prestar alimentos entre pais e filhos é recíproca e mútua, tal disposição assegura que os pais devem sustentar os filhos menores ou incapazes, assim como os filhos devem prestar alimentos aos pais que se encontrem em situação de necessidade. Por outro lado, a segunda parte do referido artigo, prevê que essa obrigação é extensiva a todos os ascendentes, configurando assim, uma responsabilidade subsidiária dos avós e afins em relação aos pais, na obrigação alimentar dos incapazes.

Superada a explicação do que vem a ser alimentos e quem são os obrigados a presta-lo quando necessário, se torna evidente que os avós são obrigados a prestar

alimentos aos netos, na forma da lei. Mas, essa obrigação como descrita acima é excepcional e subsidiária, como veremos a seguir.

Por responsabilidade subsidiária entende-se o mecanismo jurídico pelo qual determinada obrigação, principal ou originária, pode ser cumprida por terceiros apenas na hipótese de impossibilidade ou insuficiência do devedor principal. No âmbito da obrigação alimentar, não sendo os pais capazes de prover o sustento do alimentando, a lei transfere, de forma subsidiária, o encargo aos ascendentes, como os avós, garantindo a efetividade do direito a alimentação do menor.

Dessa forma, a responsabilidade subsidiária não cria um dever autônomo, mas atua como complementação da obrigação principal, preservando o interesse do alimentando e respeitando o princípio da proporcionalidade entre a necessidade de quem recebe e a capacidade de quem deve cumprir a prestação. É como preceitua Gonçalves (2023, p. 216): "[...] o filho somente pode pedir alimentos ao avô se faltar o pai ou se, existindo, não tiver condições econômicas de efetuar o pagamento".

Desse modo, torna-se irrefutável a ideia de que os avós são responsáveis pela prestação de alimentos. Portanto, para que sejam compelidos a cumprir tal encargo, todas as possibilidades de cumprimento da obrigação pelos pais devem ser previamente esgotadas.

3 OS LIMITES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AVÓS E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A subsidiariedade da obrigação dos avós impõe limites claros à sua atuação: não podem ser compelidos a arcar com a prestação alimentar enquanto houver possibilidade concreta de cumprimento pelos pais. Essa regra reflete a lógica da proporcionalidade e da justiça social, evitando a transferência indevida de encargos e preservando a autonomia patrimonial dos ascendentes mais afastados. Ademais, reforça-se que a obrigação alimentar não deve comprometer de maneira desproporcional a própria subsistência dos avós, sob pena de violação do mesmo princípio constitucional que protege o alimentando

Sob uma perspectiva crítica, a responsabilidade subsidiária dos avós, embora prevista como mecanismo de complementação do dever alimentar, revela-se em muitos casos excessivamente gravosa, especialmente quando os pais do alimentando

estão vivos, mas incapazes ou relutantes em cumprir integralmente a obrigação. Nesses casos, os avós podem ser compelidos a assumir encargos financeiros significativos, comprometendo sua própria subsistência, aposentadoria e estabilidade econômica, gerando um conflito entre o dever legal e a proteção da dignidade dos próprios ascendentes.

Tal situação evidencia a necessidade de intervenção judicial criteriosa, de modo a ponderar, caso a caso, a capacidade contributiva dos avós, evitando onerar indevidamente aqueles que, embora vinculados ao alimentando, não possuem responsabilidade direta pelo seu sustento. Assim, a aplicação prática da subsidiariedade deve ser moderada e excepcional, buscando sempre o equilíbrio entre a efetividade do direito do alimentando e a preservação da dignidade e autonomia dos ascendentes.

Ademais, a Carta Magna do Brasil estabelece a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República, conforme disposto no artigo 1º, inciso III. Este princípio representa valor supremo no ordenamento jurídico e na democracia, guiando e limitando a atuação do poder estatal. A dignidade da pessoa humana é considerada princípio absoluto, que fundamenta outros direitos, reconhecendo o ser humano como fim em si mesmo, dotado de autonomia e valor intrínseco.

Assim, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana engloba valores familiares, da criança, do adolescente e do idoso na sociedade como um todo. Tal princípio é considerado o mais importante dos direitos fundamentais, pelo fato que o mesmo é vinculado à aplicação, interpretação e a incorporação em todo o ordenamento jurídico. Ensina Silva (2005, p.178):

Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas." No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados.

Sendo assim, a prisão civil dos avós (responsáveis secundários pela prestação de alimentos), poderá constituir verdadeiro constrangimento, violando sua

liberdade, abalando sua condição psicológica, comprometendo sua dignidade e, sem dúvida, prejudicando gravemente sua integridade física e mental, afetando diretamente sua saúde.

A imposição de tal medida aos avós, configura violação à dignidade da pessoa humana e se apresenta em clara discordância com a Constituição Federal, haja vista que é o Estado quem deve assegurar o cumprimento dos direitos básicos do cidadão quando o responsável primário não puder fazê-lo.

Direitos básicos e fundamentais, tais como educação, saúde, segurança e moradia, entre outros, são inegociáveis e indisponíveis, sobretudo quando se trata de menores. Contudo, revela-se questionável por que, na hipótese de impossibilidade de cumprimento desses deveres pelos pais, a obrigação é transferida de forma direta aos avós.

O artigo 6º da CRFB/88 estabelece as garantias e deveres do Estado frente aos necessitados:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) (Brasil, 1988).

Torna-se, assim, passível de questionamento o afastamento da responsabilidade estatal quanto à obrigação alimentar, sobretudo quando os ascendentes sobrevivem de aposentadorias que, em muitos casos, mostram-se insuficientes para a manutenção do próprio sustento. Ignorar a responsabilidade direta do Estado nessa matéria significa desconsiderar dever expressamente consagrado na Constituição Federal, cujos fundamentos impõem ao poder público a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade.

Quando o Estado se abstém de garantir os direitos sociais básicos à subsistência daqueles que deles necessitam, descumprindo uma garantia constitucional e transferindo o encargo a terceiros, abre-se espaço para questionar a constitucionalidade da prisão civil dos ascendentes em caso de inadimplemento por impossibilidade de cumprir a obrigação. Impor restrição de liberdade a quem não dispõe de meios para satisfazer o encargo revela uma inversão de prioridades, na

qual o Estado se exime de sua função protetiva e penaliza aquele que, igualmente, encontra-se em situação de vulnerabilidade.

Dessa forma, a análise da responsabilidade subsidiária dos avós na prestação de alimentos evidencia a complexidade de conciliar o dever legal de garantir a subsistência do alimentando com a preservação da dignidade dos próprios ascendentes. A imposição de encargos financeiros a pessoas muitas vezes idosas e economicamente vulneráveis revela um potencial conflito entre direitos fundamentais, na medida em que coloca em risco não apenas sua estabilidade financeira, mas também sua liberdade, integridade física e equilíbrio psicológico, valores igualmente tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse contexto, revela-se indispensável a atuação do Estado, a quem a Constituição Federal atribui a obrigação de garantir os direitos sociais básicos, assumindo papel central na efetivação do direito à alimentação, à saúde e à educação dos menores quando os responsáveis diretos não puderem cumprir tal encargo. A aplicação das normas, portanto, deve ser pautada pela ponderação e pela cautela, equilibrando a efetividade do direito alimentar com a proteção da dignidade dos avós, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana como valor fundante do ordenamento jurídico brasileiro.

4 A PRISÃO CIVIL COMO MECANISMO DE COERÇÃO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.

No ordenamento jurídico brasileiro, a única hipótese de prisão civil admitida é a prisão por dívida de alimentos, conforme previsto no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal de 1988, que dispõe que "[...] não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia" (Brasil, 1988). Esta previsão constitucional consagra a excepcionalidade da medida, restrita exclusivamente às obrigações alimentares, e visa garantir a efetividade do direito à subsistência dos necessitados.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente confirmado o caráter extremamente restritivo dessa modalidade de prisão. Nesse sentido, a Súmula Vinculante 25 do STF estabelece que:

“A prisão civil do depositário infiel é ilegal” (Brasil, 2009), delimitando que não há espaço para prisão por inadimplemento de obrigações que não sejam alimentares.

Complementarmente, a Súmula 309 do STJ esclarece que: “O inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentar importa prisão civil do devedor” (Brasil, 2006), reforçando que apenas o devedor de alimentos, agindo de forma deliberada e injustificada, pode ser submetido a medida privativa de liberdade.

Assim, a prisão civil, no Brasil, constitui um instrumento excepcional e coercitivo, voltado exclusivamente à proteção do direito fundamental à alimentação, devendo sempre observar o devido processo legal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem sempre são observados quando da aplicação da prisão civil aos avós, o que torna a medida não apenas desproporcional, mas potencialmente violadora dos mesmos direitos fundamentais que o ordenamento jurídico se propõe a proteger.

A prisão civil, prevista no artigo 528, §3º, do Código de Processo Civil, constitui um instrumento de coerção pessoal destinado a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação alimentar. Trata-se de medida excepcional, de natureza coercitiva e não punitiva, cujo objetivo é assegurar a efetividade do direito fundamental à alimentação, especialmente quando se trata de menores ou de pessoas incapazes de prover sua própria subsistência.

Todavia, a utilização desse mecanismo demanda criteriosa ponderação, pois, embora vise proteger o alimentando, pode gerar constrangimentos desproporcionais, especialmente quando recai sobre ascendentes que desempenham a obrigação de forma subsidiária, como os avós. Nesses casos, a prisão civil pode comprometer a liberdade, a integridade física e psíquica do indivíduo, impactando negativamente sua saúde e dignidade, o que evidencia um potencial conflito com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88).

Além disso, a medida levanta questionamentos acerca da responsabilidade estatal, uma vez que o Estado possui o dever de garantir os direitos sociais básicos, incluindo alimentação, saúde e educação, principalmente quando os responsáveis diretos não têm condições de cumpri-los. A imposição da prisão civil a terceiros, muitas vezes economicamente vulneráveis, como os avós, evidencia uma transferência indevida do ônus estatal, revelando a necessidade de aplicação restritiva

e fundamentada do instituto, sempre com avaliação concreta da situação econômica e da possibilidade de cumprimento da obrigação pelo devedor principal.

Portanto, embora a prisão civil se configure como instrumento legítimo de coerção, sua aplicação deve ser moderada, excepcional e orientada pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, garantindo que a efetividade do direito alimentar não se sobreponha à proteção dos direitos fundamentais do próprio devedor.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe relevantes inovações ao disciplinar, nos arts. 528 a 533, diferentes mecanismos de execução da obrigação alimentar, conferindo ao credor liberdade na escolha do meio mais adequado. Além da coerção pessoal pela prisão civil, o ordenamento prevê a execução por sub-rogação, que recai sobre o patrimônio do devedor, podendo incluir o desconto em folha de pagamento quando o alimentante mantiver vínculo empregatício formal.

O CPC/2015 contempla ainda medidas de coerção indireta, de natureza não punitiva, mas que funcionam como instrumentos de pressão para o adimplemento: o protesto do título judicial que fixa os alimentos, a inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes e, em situações excepcionais, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte, admitidas pela jurisprudência quando esgotadas as tentativas convencionais de satisfação do crédito.

Essas alternativas buscam equilibrar a proteção ao direito de subsistência do alimentando com a salvaguarda dos direitos fundamentais dos alimentantes, especialmente quando a obrigação se estende aos avós, hipótese em que se torna ainda mais imperativa a adoção de mecanismos proporcionais e menos gravosos (Dias, 2017).

Vale ressaltar que tal entendimento não afasta a obrigação dos avós de prestar alimentos na impossibilidade dos genitores. O que se questiona, portanto, não é a obrigação em si, mas a aplicação da prisão civil como medida coercitiva contra ascendentes que, muitas vezes, deixam de cumprir a prestação por impossibilidade financeira, e não por recusa injustificada. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais possui diversas decisões que reconhecem a obrigação alimentar avoenga na impossibilidade dos genitores, conforme se verifica no julgado a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGAS - RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE ALIMENTOS AVOENGOS - SÚMULA 596 DO STJ - OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - SOLIDARIEDADE AFASTADA.- O dever de alimentos dos avós aos netos encontra fundamento legal no art. 1.696 do Código Civil de 2002 - "O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros".- **O c. STJ editou a Súmula 596, segundo a qual: "A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais".- Constatado que a parte requerente não pôde obter os alimentos do genitor dos infantes, tendo em vista seu falecimento, mostra-se possível a fixação de alimentos avoengos.-** Considerando a divisibilidade da obrigação alimentar, desnecessária a inclusão dos avós maternos no polo passivo da lide, por se tratar de litisconsórcio facultativo (TJMG–Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.256996-7/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/02/2026, publicação da súmula em 27/02/2026) (Minas Gerais, 2026, grifo nosso).

A questão em debate não reside na desobrigação dos avós de prestar alimentos quando legalmente chamados a fazê-lo, mas na forma pela qual são sancionados diante da impossibilidade de cumprir tal encargo. Soma-se a isso a omissão do Estado em assumir sua responsabilidade constitucional nessas situações, o que configura ponto igualmente relevante de questionamento no presente trabalho.

5 A SÚMULA 596 DO STJ E A CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO, PARA O DA PENHORA E DA EXPROPRIAÇÃO NOS PROCESSOS ALIMENTÍCIOS EM DESFAVOR DOS AVÓS

A Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que *"A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais"* (Brasil, 2017). Esse enunciado consolida o entendimento predominante na jurisprudência brasileira de que a responsabilidade dos avós quanto à prestação de alimentos aos netos não é primária, mas apenas supletiva, devendo ocorrer em situações excepcionais nas quais os genitores não possam, total ou parcialmente, cumprir o dever de sustento.

O fundamento jurídico da súmula encontra amparo nos artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil de 2002, que estabelecem a obrigação alimentar entre parentes e preveem que os ascendentes são chamados a complementar essa obrigação apenas

quando os mais próximos na linha sucessória — no caso, os pais — não tiverem meios suficientes para satisfazê-la.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, ao editar o referido enunciado, reafirmou o princípio da subsidiariedade da obrigação avoenga, evitando a banalização de ações em que os avós eram demandados como responsáveis diretos pelos alimentos, mesmo havendo possibilidade de cumprimento pelos pais.

A interpretação conferida pela Súmula 596 reforça a hierarquia natural de responsabilidade familiar, assegurando que o dever de sustento recaia prioritariamente sobre os genitores, cabendo aos ascendentes de grau superior apenas o dever de auxílio quando comprovada a incapacidade dos pais. Tal entendimento busca preservar o equilíbrio nas relações familiares e impedir que o dever de alimentar seja desvirtuado, transformando os avós em provedores habituais em substituição aos pais.

Na prática forense, a aplicação da súmula tem orientado os magistrados a exigir, como requisito para o deferimento de alimentos avoengos, a comprovação de que os pais se encontram em situação de impossibilidade material de arcar com o encargo. Essa impossibilidade pode ser total ou parcial, de modo que, havendo contribuição limitada dos genitores, admite-se o acionamento dos avós para complementar o valor necessário à subsistência do alimentando. Assim, a responsabilidade avoenga é vista como acessória e não substitutiva, surgindo apenas para suprir o que os pais, comprovadamente, não puderem prover.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem reforçado essa orientação, reconhecendo que a ação de alimentos proposta diretamente contra os avós, sem prévia demonstração da incapacidade dos pais, deve ser indeferida. O Tribunal tem assentado, ainda, que a obrigação avoenga deve ser fixada em caráter temporário e proporcional às possibilidades dos ascendentes, preservando o princípio da solidariedade familiar sem comprometer sua autonomia financeira e dignidade. Em consonância com a Súmula n.º 596 do STJ, que consagra o caráter subsidiário e complementar dessa obrigação, destaca-se o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS - DEVER CONSTITUCIONAL DOS GENITORES DE SUSTENTO AOS FILHOS - IMPOSSIBILIDADE DEMONSTRADA - GENITOR INADIMPLENTE - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR DOS AVÓS - CABIMENTO - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR

MANTIDA - TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE APLICADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - A responsabilidade dos avós na prestação de alimentos aos netos é subsidiária e complementar, ou seja, ocorre na falta ou na impossibilidade dos genitores e de modo a complementar a quantia indispensável à subsistência do alimentando (Súmula nº 596 do STJ). - Nos termos do Diploma Civil, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. - Recurso não provido. (BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apelação Cível n.º 1.0000.24.225404-3/001. Relator: Roberto Apolinário de Castro. Julgado em 04/07/2024. Diário da Justiça eletrônico, Belo Horizonte MG, 05/07/2024) (Minas Gerais, 2024, grifo nosso).

Do ponto de vista doutrinário, a Súmula 596 é elogiada por contribuir para a estabilidade do entendimento jurisprudencial e para a racionalização do sistema de responsabilidade alimentar, como preceitua Lobo (2024, p. 298), em conformidade com a súmula 596 do STJ.

Assim, na ordem de classe, em primeiro lugar estão os pais (parentes em primeiro grau), depois os avós (parentes em segundo grau), e assim sucessivamente; entre os avós, supondo que os quatro estejam vivos, o valor dos alimentos é dividido proporcionalmente entre eles, de acordo com suas possibilidades. Mas, como entre os graus a relação é de complementaridade, os avós assumem proporcionalmente a parte dos alimentos que o genitor não guardião do filho menor (pai ou mãe) não puder suportar. Note-se que são devedores de obrigação proporcional e divisível todos os avós vivos, e não apenas os pais do genitor alimentante não guardião. Se o pai é o alimentante e seus pais são pobres, sem condições econômicas de complementar os alimentos devidos pelo primeiro, a responsabilidade recai sobre os avós maternos do alimentando. O caráter complementar e subsidiário dos deveres dos avós ficou consolidado na jurisprudência do STJ, conforme enunciado da Súmula 596: “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.

Ao mesmo tempo, suscita debates quanto à amplitude da expressão “impossibilidade parcial”, já que a aferição dessa condição é sempre casuística e depende da análise da real capacidade econômica dos pais e das necessidades do alimentando. Em todo caso, a orientação sumulada busca equilibrar o dever de solidariedade entre as gerações com a preservação da responsabilidade principal dos genitores, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Em síntese, a Súmula 596 do STJ representa um marco interpretativo de relevância no Direito de Família Brasileiro, ao consolidar o caráter complementar e subsidiário da obrigação alimentar dos avós. Sua aplicação prática tem promovido

maior coerência nas decisões judiciais e contribuído para evitar distorções no cumprimento do dever de sustento, reafirmando que a responsabilidade parental é prioritária e que o auxílio avoengo deve ocorrer apenas de forma excepcional e devidamente comprovada.

Além de assegurar a efetividade da obrigação alimentar, é necessário destacar a importância da adequada aplicação dos ritos processuais cabíveis à sua execução. Nesse contexto, ao se comparar o rito da prisão civil com o da penhora e expropriação, já restou demonstrado o caráter subsidiário da obrigação alimentar avoenga, não havendo controvérsias quanto a essa realidade jurídica. O ponto central de questionamento desta pesquisa concentra-se, portanto, na incompatibilidade da aplicação do rito da prisão civil aos avós, diante da natureza excepcional de sua responsabilidade alimentar.

Embora a prisão civil tenha como finalidade garantir o cumprimento da obrigação alimentar e compelir o devedor ao adimplemento, sua imposição aos avós revela-se medida desproporcional e contrária aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. Nesses casos, entende-se ser mais adequada a substituição do rito da prisão pelo rito da penhora ou da expropriação, mecanismos processuais igualmente eficazes para a satisfação do crédito alimentar, porém menos gravosos e mais condizentes com a condição dos devedores idosos.

O rito da penhora e da expropriação, quando aplicado à execução de alimentos avoengos, tem como finalidade assegurar a satisfação do débito mediante a constrição de bens ou valores pertencentes ao devedor, preservando-se, contudo, sua integridade física e psicológica. Dessa forma, a execução segue o mesmo trâmite previsto no Código de Processo Civil, podendo ocorrer por meio de bloqueio de ativos financeiros, penhora de bens móveis ou imóveis e posterior expropriação, conforme a necessidade e proporcionalidade do caso concreto.

A análise de jurisprudências e ações civis recentes demonstra que a aplicação dos ritos da penhora e da expropriação em substituição ao da prisão tem se tornado prática recorrente e consolidada nos tribunais. Os magistrados, sobretudo em instâncias recursais, têm se mostrado cada vez mais uníssomos quanto à conversão do rito da prisão civil para o rito da penhora, reconhecendo que tal medida está em conformidade com o entendimento pacífico sobre a matéria. Essa orientação jurisprudencial, além de harmonizar-se com a Súmula 596 do Superior Tribunal de

Justiça, reafirma o compromisso do Poder Judiciário com a preservação da dignidade da pessoa humana dos avós, valor fundamental consagrado pela Constituição Federal de 1988.

Por tanto, os tribunais do Brasil, e em especial o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem reiteradamente afirmado que:

EMENTA: HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS AVOENGOS – PRISÃO CIVIL – ILEGALIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

1. “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.” (Súmula 596 do STJ).

2. **Havendo meios executivos mais adequados e igualmente eficazes para a satisfação da dívida alimentar dos avós, é admissível a conversão da execução para o rito da penhora e da expropriação, que, a um só tempo, respeita os princípios da menor onerosidade e da máxima utilidade da execução, sobretudo diante dos riscos causados pelo encarceramento de pessoas idosas (HC n. 416.886/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017).**

3. Em se considerando o caráter excepcional da obrigação alimentar prestada pelo avô paterno, em conjunto com sua idade avançada e comprovada situação de penúria financeira e delicado estado de saúde de sua esposa, não se mostra razoável submetê-lo ao mesmo regime executório utilizado em face dos pais, responsáveis originários pelo sustento dos filhos.⁴ Ordem concedida. (BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Habeas Corpus Cível n.º 1.0000.24.181599-2/0001815992-74.2024.8.13.0000 (1). Relatora: Desembargadora Teresa Cristina da Cunha Peixoto. Julgado em 16 abr. 2024. Diário da Justiça eletrônico, Belo Horizonte, MG, 18 abr. 2024). (Minas Gerais, 2024, grifo nosso).

Portanto, o ordenamento prevê medidas de coerção indireta, que não têm caráter punitivo, mas servem como instrumentos de pressão para o adimplemento da dívida. Essas alternativas jurídicas visam equilibrar a proteção ao direito de subsistência do alimentando muitas vezes criança ou adolescente com a salvaguarda dos direitos fundamentais dos alimentantes, especialmente quando a obrigação se estende aos avós.

Nesses casos, é necessário adotar mecanismos proporcionais e menos gravosos, evitando a transferência indevida de responsabilidade sem a comprovação da real impossibilidade dos pais. Assim, as medidas coercitivas devem ser aplicadas de forma subsidiária, sempre com observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e da razoabilidade, a substituição do rito da prisão pelo da penhora e expropriação não representa enfraquecimento da execução alimentar, mas sim seu aprimoramento.

6 IMPACTOS JURÍDICOS E SOCIAIS DA PRISÃO CIVIL DOS AVÓS

A decretação da prisão civil dos avós em execuções de alimentos constitui medida que extrapola os limites da razoabilidade e da justiça social, gerando não apenas repercussões jurídicas, mas também severas consequências humanas e institucionais. Tal prática revela-se descompassada com o papel protetivo que o Direito de Família deve exercer, especialmente quando considerada a condição de vulnerabilidade e de fragilidade física e emocional própria da pessoa idosa.

Nesse contexto, é imprescindível destacar que o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) consagra uma série de prerrogativas destinadas à proteção integral das pessoas com mais de sessenta anos, impondo ao Estado e à sociedade o dever de assegurar-lhes tratamento digno e compatível com sua condição. Seu art. 4º determina expressamente que:

Art. 4º Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. § 1º É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. § 2º As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados (Brasil, 2003).

O art. 10, §3º do mesmo diploma estabelece:

Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. § 3º É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (Brasil, 2003).

Submeter os avós à prisão civil por dívida alimentar representaria violação direta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do respeito à vida, ambos de natureza constitucional. Independentemente da idade dos ascendentes, sendo pessoas idosas ou não, cabe ao magistrado, nas ações de execução de alimentos, observar o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, buscando sempre o meio de coerção mais adequado e menos gravoso ao executado.

Do ponto de vista jurídico, a prisão civil possui natureza eminentemente coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de caráter urgente. Entretanto, quando aplicada aos avós, essa medida perde sua eficácia e adquire contornos de desproporcionalidade, pois a privação de liberdade de quem não possui condições financeiras de cumprir a obrigação não apenas viola princípios constitucionais, como também evidencia o descaso com o estado de calamidade que acomete o sistema carcerário brasileiro. O encarceramento, nesses casos, não cumpre função pedagógica nem coercitiva, convertendo-se em ato simbólico de punição desproporcional.

É imprescindível reconhecer que a prisão civil dos avós ocorre em um contexto de profunda precariedade estrutural do sistema prisional, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 347/DF. Nesse julgamento, o STF declarou o sistema penitenciário brasileiro como um estado de coisas inconstitucional, diante da violação massiva e sistemática de direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade, determinando a adoção de medidas de mitigação, como a obrigatoriedade das audiências de custódia e a liberação de recursos para a melhoria das condições carcerárias (Brasil, 2023).

Diante desse cenário, é inconcebível admitir que os avós — sejam eles idosos ou não —, muitas vezes com recursos financeiros limitados e impossibilitados de cumprir a obrigação por razões alheias à sua vontade, sejam submetidos ao mesmo ambiente de degradação física e moral já reconhecido pelo STF como inconstitucional. A prisão civil, nessas condições, não apenas afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, mas agrava a crise humanitária do sistema prisional, reforçando o caráter seletivo e excludente do encarceramento no Brasil.

Sob o prisma social, a prisão de avós em execuções alimentares evidencia um paradoxo ético: pretende-se garantir o direito à alimentação do neto por meio da violação de direitos igualmente fundamentais dos ascendentes. Trata-se de um conflito em que o Estado, ao invés de atuar como mediador e garantidor de direitos, converte-se em agente de sofrimento. A medida, além de ineficaz do ponto de vista prático, já que dificilmente resulta no adimplemento da obrigação, desagrega vínculos familiares e perpetua ciclos de vulnerabilidade.

A substituição do rito da prisão pelos meios executivos da penhora e da expropriação não é apenas uma opção processual mais adequada, mas uma

necessidade constitucional e humanitária. Optar pela prisão civil dos avós em um país cujo sistema prisional foi declarado inconstitucional significa perpetuar uma lógica de injustiça incompatível com o Estado Democrático de Direito. O verdadeiro desafio contemporâneo do Direito de Família está em equilibrar a efetividade da prestação alimentar com o respeito incondicional à dignidade da pessoa humana, não pela força da prisão, mas pela força da justiça.

7 CONCLUSÃO

Este artigo analisou a (in)constitucionalidade da prisão civil dos avós por dívida alimentar, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, bem como da natureza subsidiária da obrigação alimentar avoenga. Partindo do problema de como equilibrar o direito fundamental dos netos à alimentação com a dignidade e os direitos fundamentais dos avós, a pesquisa desenvolveu uma reflexão crítica acerca dos limites jurídicos e éticos da imposição da prisão civil a devedores idosos que exercem obrigação apenas supletiva.

No decorrer do estudo, demonstrou-se que o ordenamento jurídico brasileiro reconhece a obrigação alimentar como expressão da solidariedade familiar, estendendo-a aos ascendentes apenas de forma excepcional e complementar, conforme previsto no Código Civil Brasileiro e consolidado pela Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça. Essa construção normativa reafirma que o dever de sustento é prioritariamente dos pais, cabendo aos avós apenas o papel subsidiário, acionado quando comprovada a impossibilidade total ou parcial dos genitores em prover os alimentos.

Também se evidenciou que a prisão civil, embora constitucionalmente admitida apenas para compelir o cumprimento da obrigação alimentar, deve ser interpretada de forma restritiva e proporcional. A análise jurisprudencial demonstrou a crescente tendência dos tribunais brasileiros em substituir o rito da prisão pelo da penhora e expropriação nos casos de alimentos avoengos, medida que se mostra mais adequada à realidade social e à condição dos devedores idosos, preservando-se o núcleo essencial da dignidade humana.

A partir do exame dos impactos jurídicos e sociais, verificou-se que a prisão civil dos avós, além de ineficaz sob o ponto de vista coercitivo, acarreta violações

graves aos direitos fundamentais, sobretudo diante do contexto de precariedade estrutural do sistema penitenciário nacional, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n.º 347/DF. Submeter os avós, em muitos casos, pessoas idosas a um ambiente declarado inconstitucional pelo próprio STF representa contradição intolerável em um Estado Democrático de Direito que se funda na dignidade da pessoa humana como valor supremo.

Conclui-se, portanto, que a prisão civil dos avós por dívida alimentar não se harmoniza com os princípios constitucionais que regem o ordenamento jurídico brasileiro. A hipótese inicialmente formulada, de que a aplicação dessa medida ultrapassa os limites da responsabilidade subsidiária e configura afronta à dignidade humana, mostrou-se confirmada ao longo da análise teórica e jurisprudencial.

Assim, o estudo reafirma a necessidade de revisão crítica da prática judicial, recomendando-se a adoção prioritária de meios executivos menos gravosos, como o rito da penhora e da expropriação, que asseguram a efetividade da prestação alimentar sem comprometer a integridade física, psíquica e moral dos avós. O verdadeiro desafio contemporâneo do Direito de Família consiste em promover a proteção integral do alimentando sem violar os direitos fundamentais daqueles que, por laços de solidariedade, são chamados a auxiliá-lo, conciliando, enfim, justiça, humanidade e proporcionalidade na aplicação do direito.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional n.º 136 de 09.09.2025. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 set. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 10.741, de 01 de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Acesso em: 27 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 16 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 27 mar. 2026

BRASIL. **Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 05 set. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula nº 596**. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, 2017. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/sumulas/sumula-n-596-do-stj/1289711199>. Acesso em: 08 abr. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Súmula 25**. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Supremo Tribunal Federal, Brasília, DF: 2009. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula774/false>. Acesso em: 27 mar. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula 309**. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Diário da Justiça, Brasília, DF, 19 abr. 2006. Disponível em: https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2011_25_capSumula309.pdf. Acesso em: 5 out. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF**. Relator: Ministro Luís Roberto Barroso. Julgado em 4 out. 2023. Brasília, DF. Disponível em: <ADPF347InformaosociedadevF11.pdf>. Acesso em: 21 out. 2025.

BRASIL. Obrigação de alimentar no código civil. **JusBrasil**, 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/obrigacao-de-alimentar-no-codigo-civil/1178598903>. Acesso em: 18 out. 2025.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de direito das famílias**. 10. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de direito de família**. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

GONCALVES, Carlos R. **Direito civil brasileiro: direito de família**. 16. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. v. 6. E-book. p.199. ISBN 9786553628359. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553628359/>. Acesso em: 19 out. 2025.

IBDFAM. Instituto Brasileiro de Direito de Família. A prisão civil por dívida de alimentos e o estado de coisas inconstitucional. **IBDFAM**, 2021. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/artigos/1655/A+pris%C3%A3o+civil+por+d%C3%ADvida+de+alimentos+e+o+estado+de+coisas+inconstitucional>. Acesso em: 18 out. 2025.

LÔBO, Paulo. **Direito civil: famílias**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. **Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.256996-7/001**. Relatora: Des. Ângela de Lourdes Rodrigues. Julgado em 26 fev. 2026.

Disponível em:

https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do;jsessionid=47B612B47E3BF3248B55E2ED9FCD3143.juri_node1?numeroRegistro=1&totalLinhas=1&linhasPorPagina=10&numeroUnico=2569975-10.2025.8.13.0000&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar. Acesso em: 27 mar. 2026

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n.º

1.0000.24.225404-3/001. Relator: Roberto Apolinário de Castro. Julgado em 4 jul. 2024. **Diário da Justiça Eletrônico**, Belo Horizonte, MG, 5 jul. 2024. Disponível em: <https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do?numeroRegistro=1&totalLinhas=1&linhasPorPagina=10&numeroUnico=5096909-12.2020.8.13.0024&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar> Acesso em; 26 de out. 2025.

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Habeas Corpus Cível n.º 1.0000.24.181599-2/0001815992-74.2024.8.13.0000 (1). Relatora: Desembargadora Teresa Cristina da Cunha Peixoto. Julgado em 16 abr. 2024. **Diário da Justiça Eletrônico**, Belo Horizonte, MG, 18 abr. 2024. Disponível em:

https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaPalavrasEspelhoAcordao.do?numeroRegistro=1&totalLinhas=1&palavras=habeas+corpus+execu%E7%E3o+alimentos+avoengos&pesquisarPor=ementa&orderByData=2&codigoOrgaoJulgador=&codigoCompostoRelator=&listaRelator=0-34199&classe=&codigoAssunto=&dataPublicacaoInicial=&dataPublicacaoFinal=&dataJulgamentoInicial=&dataJulgamentoFinal=&siglaLegislativa=&referenciaLegislativa=Clique+na+lupa+para+pesquisar+as+refer%EAncias+cadastradas...&numeroRefLegislativa=&anoRefLegislativa=&legislacao=&norma=&descNorma=&complemento_1=&listaPesquisa=&descricaoTextosLegais=&observacoes=&linhasPorPagina=10&pesquisaPalavras=Pesquisar. Acesso em: 26 out. 2025.

SILVA, José Afonso. **Curso de direito constitucional positivo**. 25. ed. Revista atualizada nos termos da Reforma Constitucional. E-book. p. 178. Disponível em: <https://estudeidireito.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/03/josc3a9-afonso-da-silva-curso-de-direito-constitucional-positivo-2005.pdf>. Acesso em: 19 out. 2025.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito Civil: Direito de família**. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011.